

Silvestre, F.L. y Meijide Casas, S. (2024) *Ruinas y descampados. Contra-historia del paisaje*

Madrid: Abada

La obra nos sumerge en una reflexión profunda y sugerente en relación con los paisajes resultantes del colapso socioeconómico, es decir, aquellos que –como las ruinas o los descampados– suelen emerger al margen de los relatos dominantes del progreso y desarrollo humano. Por tanto, desde una perspectiva crítica y multidisciplinar, la obra propone una lectura del presente a través de los restos del pasado moderno y reciente, convertidos en una escenificación de su propia ruina, escondiéndose en un “despaisaje” con un enorme potencial al que aluden los editores.

No obstante, este trabajo no se limita a un análisis exclusivamente histórico o estético de las ruinas, sino que plantea una verdadera contra-historia del paisaje: una revisión de los imaginarios urbanos y rurales desde la periferia visual, simbólica y política. Ejemplos de ello son el cementerio de Arte de Morille en Salamanca, la fábrica Massó en Cangas do Morrazo (Pontevedra), el depósito de residuos urbanos Vall d'En Joan en Barcelona o incluso las obras del historiador del arte Ángel González García, entre otros. Las ruinas, lejos de ser simples monumentos en decadencia, son aquí entendidas como espacios de crítica y posibilidad. Su presencia en el arte, la arquitectura y el pensamiento europeos contemporáneos revela tanto las fisuras del modelo socioeconómico neoliberal como las aperturas hacia formas alternativas de habitar y representar el mundo.

Por tanto, Silvestre y Meijide Casas exploran con rigor y sensibilidad cómo estos paisajes marginales se convierten en escenarios donde se negocian la memoria, el duelo ecológico y las proyecciones de futuro. En los descampados y ruinas no solo hay abandono, sino también una resistencia silenciosa a la instrumentalización total del espacio.

El libro destaca por su capacidad de articular teoría crítica, sensibilidad estética y compromiso político en cuatro grandes bloques que abordan las ruinas desde una perspectiva moderna: cartografiando el desastre; teoría y desorientación del “despaisaje”, procedente de la obra de Max Ernst, André Masson y André Breton (p. 81); prácticas de recuperación; y estéticas de las ruinas en la tradición europea. Está constituido por veinte capítulos, más un epílogo, bibliografía y listado de autores, configurado por intervenciones de investigadores independientes y profesorado universitario diverso, expertos en ruinas y su reflexión teórica. Cabe destacar la estructura de cada capítulo, articulado en: resumen, palabras clave, introducción, cuerpo central y

conclusiones. Esta estructura está acompañada de una maquetación limpia y clara que facilita el orden de lectura y la comprensión de los contenidos.

Los capítulos, en concreto, se nutren de referencias filosóficas, artísticas y urbanísticas sin caer en el exceso académico, y logran construir una narrativa que interpela directamente al lector. Es, en este sentido, un texto clave para pensar el paisaje no como fondo neutro, sino como campo de batalla simbólico donde se inscriben las tensiones de nuestra época.

En definitiva, *Ruinas y descampados* es una obra valiente y necesaria, que nos invita a mirar donde habitualmente no solemos poner el foco. En tiempos de crisis ecológica, aceleración urbana y fatiga histórica, este libro nos recuerda que los restos también hablan, contándonos relatos, y que en ellos pueden leerse tanto las heridas del pasado como los gérmenes de un porvenir distinto.

Lorena López-Méndez | Dpto. de Escultura y Formación Artística, Universidad Complutense de Madrid

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5854>